

DRS. R. BURGERT BENOEMD TOT LECTOR IN DE
ACCOUNTANCY AAN DE NEDERLANDSCHE ECONOMISCHE
HOOGESCHOOL TE ROTTERDAM

De Redactie brengt ter kennis van de lezers, dat Drs. R. Burgert te Rotterdam onlangs is benoemd tot buitengewoon lector in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.

Mededeling

INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION.
ANNUAL REPORT 1955.

Door het Internationaal Belasting Documentatie Bureau is gepubliceerd het jaarverslag over 1955. Ter nadere oriëntatie omtrent de inhoud van dit verslag volgt hieronder een door het I.B.D.B. verstrekte samenvatting van de voornaamste in het verslag behandelde punten.

Het Internationaal Belasting Documentatie Bureau, Herengracht 196 te Amsterdam, is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerken, welke werkt op het gebied van het internationale en het buitenlandse belastingrecht.

Het thans verschenen verslag over 1955 geeft een indruk van doel en werkwijze van het Bureau: het verzamelen van fiscale gegevens uit de gehele wereld, het verrichten van onderzoeken met betrekking tot de ingewikkelde doch interessante problemen, die zich fiscaal in internationaal opzicht voordoen, alsmede het geven van algemene of bijzondere voorlichting — d.m.v. publicaties of op speciale aanvraag — aan belastingconsulenten, accountants, advocaten, notarissen, ondernemingen, regeringen en beoefenaren der wetenschap.

In het eerste hoofdstuk geeft de directie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende landen. Wij noemen:

1. Een vergelijking van de financiële en fiscale politiek in een aantal landen. Er wordt melding gemaakt van het feit, dat de neiging tot belastingverlaging om structurele redenen, is verminderd en dat daarentegen vele landen genoodzaakt waren, een actieve anti-cyclische belastingpolitiek te gaan voeren. Vele voorbeelden worden in het rapport gegeven.
2. Een overzicht in het rapport van talloze maatregelen tot belastingverhoging enerzijds, tot verlagingen anderzijds, is daarom zo interessant omdat het, ook al wordt niet op details ingegaan, een duidelijk beeld geeft van de wijze, waarop de belastingheffing tegenwoordig als instrument bij het voeren ener economische politiek wordt aangewend. Uit alle delen der wereld geeft het rapport voorbeelden.
3. Weliswaar waren er in 1955 weinig belastingherzieningen, doch in W. Europa en Z. Amerika werden ontwerpen voor een nieuwe inkomstenbelasting ingediend of voorbereid. Wat de Beneluxlanden betreft, vraagt de directie zich af, of het mogelijk zal zijn, de belastingen der drie landen op gelijke beginselen op te bouwen.

Op het gebied der successierechten — anders zo stabiel — worden een aantal belangrijke wijzigingen gemeld, speciaal in de Britse Dominions.

4. Belastingfaciliteiten werden op grote schaal ingevoerd door landen, die daarmede hun eenzijdige nationale economie willen verbeteren. Enkele fundamentele problemen hierbij komen ter sprake in de volgende paragraaf, handelende over:
5. *De voorkoming van dubbele belasting.* Dit onderwerp, het grootste deel van dit hoofdstuk beslaand, geeft de directie aanleiding tot het maken van een aantal belangwekkende en fundamentele opmerkingen. Deze betreffen vooral de methoden ter voorkoming van dubbele belasting. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de methode, krachtens welke de buitenlandse belasting als een voorheffing op de binnenlandse wordt beschouwd („tax-credit” methode), in de twintiger jaren vooral door de Volkenbond aanbevolen, en de vrijstellingsmethode, gepropageerd o.a. door de Internationale Kamer van Koophandel. Met nadruk wijst de directie erop, dat de eerste methode de belastingpolitiek van landen, die hun eenzijdige economie d.m.v. fiscale maatregelen willen verbeteren, doorkruist en er de voordelen van teniet doet gaan, en dat dit in strijd is met de internationale solidariteit die onmiskenbaar aan het groeien is. Het rapport bevat enkele aanbevelingen welke ertoe kunnen leiden, dat er meer eenheid komt tussen de nationale belastingstelsels. Reeds is er een neiging tot grote harmonisatie op dit punt.

Uit hoofdstuk II blijkt de aard der gestelde vragen. Deze betreffen het brede gebied der omzetbelastingen, en de problemen, wel of juist niet geregeld in belastingverdragen of eenzijdige regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, in het bijzonder met betrekking tot dochtermaatschappijen, filialen en buitenlandse vestigingen, technische bijstand, het verlenen van know-how, e.d.

Dit hoofdstuk toont duidelijk aan, dat er vele problemen op het gebied van internationaal of buitenlands belastingrecht zijn waarvoor het bestaan van een objectief en onafhankelijk instituut als het Bureau van groot belang is gebleken te zijn.

Het laatste hoofdstuk betreft de interne ontwikkeling. Het blijkt, dat omtrent niet minder dan 84 landen en gebieden voorlichting werd gegeven aan verzekeringsmaatschappijen, baggerondernemingen, scheepvaart- en luchtvaartmijnen, industriële-, mijnbouw- en handelondernemingen, banken, belastingconsulenten, notarissen, accountants, wetenschapsmensen en officiële instanties van velerlei aard.

Een lijst van de publicaties van het Bureau, alsmede een overzicht van de mogelijkheden van lidmaatschap — nodig voor het Bureau om deze unieke instelling instand te houden, nuttig voor hen, die van het Bureau gebruik maken, doordat het lidmaatschap vele voordelen biedt — besluit dit jaarverslag.